

Sport⁺

2023

No 1

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

Sport+

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

2023

№1

Главный редактор

Исмагилов Д. К. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Редакционная коллегия:

Болтабаев М. Р. – д.э.н., профессор

Кошбахтиев И. А. – д.п.н., профессор

Халмухамедов Р. Д. – д.п.н., профессор

Керимов Ф. А. – д.п.н., профессор

Алламуратов Ш. И. – д.б.н., профессор

Сафарова Д. Д. – к.м.н., профессор

Умаров М. Н. – к.п.н., профессор

Светличная Н. К. – доцент

Умаров Ж. Х. – д.п.н., (DSc), профессор

Таджибаев С. С. – д.п.н., (DSc), профессор

Киргизбоев М. М. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тангриев А. Т. – доцент (чемпион мира по дзюдо)

Тангриев А. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Давлетмуратов С. Р. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тилляходжаев А. – д.ф.п.э.н. (PhD), доцент

Анашов В. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Болтаев А. А. – д.ф.п.п.н. (PhD)

Каримов И. И. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Серебряков Ю. В. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Эштаев С. А. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Артиков З. С. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Балтаева И. Т. – к.ф.н., доцент

Hurmatli mushitariylar!

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi sportchilarining kasbiy va sport tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar darajasi muttasil oshib bormoqda.

Talablarning o'sishi, bir tomondan, uzoq muddatli mashg'ulotlarning barcha bosqichlarida sportchilarni tayyorlash jarayonining sifatini oshirishga qaratilgan yangi texnologiyalarni qo'llash, boshqa tomondan, ilmiy-texnika taraqqiyot bilan bog'lash dolzarbligini anglatadi. Sportchilarni tayyorlash bosqichlarida sport mahoratini shakllantirish modeli, o'z navbatida, bunday qayta tashkil etishda vakolatli mutaxassislarining ishtirokini talab qiladi.

Taqdim etilgan holatlar amaliyotga yo'naltirilgan, shaxsiylashtirilgan yondashuvlar sportchining har tomonlama tayyorgarligini boshqarish kabi sohalarning maqsadlarini belgilaydi.

Valeologiya, sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya va sport madaniyati bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish uchun fanni talab qiladigan sport texnologiyalaridan (jismoniy holatni baholash, tana tuzilishi va raqobatbardosh faollikni aniqlash) foydalanish, bu esa malakali mutaxassislarining ishtirokini taqozo etadi.

Yuqorida aytilganlar o'quv jarayonini modernizatsiya qilishni talab qiladi, bunda sport mahoratini shakllantirish bosqichlarida sportchilarni tayyorlash tizimini yaratish bo'yicha murabbiy va sportchining oqilona tashkil etilgan birgalikdagi faoliyati tizimi asosidagi uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. analitik guruh ishini yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega.

Yuqorida ta'kidlangan ilmiy texnologiyalar organizm tizimlarida zaruriy funktsional o'zgarishlarni shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida o'quv jarayonini modernizatsiya qilish uchun asosdir.

Sizga sport-pedagogika fanlarining zamonaviy yutuqlariga mos keladigan, etuk mutaxassislar ishtirokidagi tadqiqotlar natijalarini "SPORT+" jurnalining ilmiy maqolalarida chop etilishni taklif etamiz.

JURNALNING DOIMIIY RUKUNLARI:

sport mashg'ulotlari;

Sog'lomlashtiruvchi jismoniy madaniyat;

Valeologiya inson salomatligi haqidagi fandi;

Ilmiy hayot;

Sifatli sport ta'limi;

Amaliyotga yo'naltirilgan yondashuv;

Shaxsiylashtirilgan yondashuv;

Sportchilarning har tomonlama tayyorgarligi

to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamlashtirish vositalari;

Sportchilarning integral tayyorgarligini boshqarish;

Aerobik gimnastika;

ekologik madaniyat;

Sportchilarning jismoniy holati;

Sport akademiyalarida mashg'ulotlar mazmuni;

Sport turizmi va mehmondo'stlik;

Sport davolash usullari.

MUNDARIJA

Особенности подготовки юных футболистов на этапах начальной подготовки, спортивно – оздоровительном и групп начальной специализации	4
Д.К. Исмагилов	
Yosh dzyudochilarda tezkor-kuch qobiliyatining samaradorligini oshirish.....	9
Tangriyev Alisher Jumanazarovich , pedagogika bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	
Информационно-аналитический поиск в спортивной науке	14
Н.К. Светличная	
О содержании тренировки футболистов на установленных факторах интегральной подготовки спортсменов высокой квалификации	19
Сергей Султанович Токов	
Передача мяча как основное технико-тактическое действие футболистов.....	27
С. В. Бабаян	
15–16 yoshli voleybolchilarda ayrim jismoniy va funksional ko'rsatkichlarni turli yuklamalar ta'sirida o'zgarish dinamikasi	29
Boltayev A. A.	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarini ustuvor yo'nalishda tashkil qilish.....	33
M. Qirg'izboyev	
Обоснование специальных упражнений направленных на совершенствование интегральной подготовленности футболистов высокой квалификации на этапе высшего спортивного мастерства	38
Кошбахтиев И. А.	
Распределение тренировочных нагрузок футболистов в подготовительном периоде	40
Давлетмуратов С. Р.	
Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish.....	45
A.A.Artiqov.	
Проблемные аспекты самостоятельной работы по физическому воспитанию в образовательной программе кредитно-модульной системы обучения.....	50
И.В. Бабичева.	
Malakali dzyudochilarni taktik tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	54
A.T.Tangriyev	

ПЕРЕДАЧА МЯЧА КАК ОСНОВНОЕ ТЕХНИКО- ТАКТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ФУТБОЛИСТОВ

С.В. БАБАЯН

Главный тренер футбольного клуба «Навбахор»

Annotatsiya: Maqolada to'p uzatishning ahamiyati, guruh va jamoaning taktik harakatlarini takomillashtirish usullari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: to'p uzatish, guruh va jamoa harakatlari.

Аннотация: В работе обосновывается значимость передачи мяча и методы совершенствования групповых и командных тактических действий.

Ключевые слова: передача мяча, групповые и командные действия.

Abstract: The paper substantiates the importance of passing the ball and methods for improving group and team tactical actions.

Keywords: ball passing, group and team actions.

Современный интенсифицированный (напряжённый, усиленный) футбол, требует универсальных игроков, владеющих технико – тактическими действиями выполняющие с высокой эффективностью и подвижностью и умением импровизировать, исполнять технико – тактические действия в игровой деятельности без подготовки. В результате изучения специальной литературы определено, что необходимо в тренировочном процессе внедрять эффективные упражнения, соответствующие игровой деятельности футболистов ^[1].

Многими исследователями и компетентными специалистами установлено, что передача мяча (более 75% применяется в игре) признана основным технико -тактическим действием.

В то же время передача мяча – это базис взаимодействия, взаимоотношения, взаимопонимания, в футболе передача рассматривается как базис групповых и командных тактических действий. В свою очередь как показала практика тренеры при планировании и проведении практических занятий чаще используют упражнения, направленные на развитие физических качеств (скорость, прыгучесть, выносливость) которые не всегда соответствуют соревновательной деятельности.

По полученным результатам исследования было определено, что приведённые факты говорят о недостатках (брак составляет 60-70%). В связи с чем была разработана методика тактической подготовки футболистов. Разработана экспериментальная методика тактической подготовки футболистов. Разработанная экспериментальная методика тактической подготовки, состоящая из средств, включающая 4 блока заданий:

- блок 1 – разминка (прыжковая) с учётом высоты длины и чёткости прыжков, согласованности движений верхних и нижних конечностей, прыгучести;
- блок 2 – направленный на совершенствование комбинаций (групповых тактических действий) меняющиеся по темпу перемещения, главными составляющими являлись взаимодействия, взаимосвязь между игроками [2];

- блок 3 – спортивные игры гандбол, баскетбол, мини – футбол, футзал;
- блок 4 – налаживание тактических взаимодействий при различных системах в товарищеских играх и смена системы игры по сигналу тренера.

Разработанные средства совершенствования координационных способностей, групповых и командных тактических действий в процессе практических занятий осуществляемой 3 раза в неделю по 15 – 18 минут от общего времени занятий нужно проводить игры как на песке, так и на травяном покрове.

Отсюда необходимо рассмотреть эффективные средства, тренировочные упражнения, чтобы используемые упражнения по содержанию, объёму и интенсивности соответствовали характеристикам игровой деятельности и по своей направленности комплексно решал задачи координационной и психофизиологической, технико - тактической подготовленности футболистов.

Этому способствуют упражнения 4×4, 5×5 на уменьшенных площадках. Участие в спортивных играх баскетболе, гандболе, мини – футболе, футзале, стритбол. Учебная игра со спортсменами разных специализации (борцами, теннисистами, баскетболистами). В тренировках во взаимодействии, взаимопонимании в отдельные моменты по сигналу тренера проводить их на высокой скорости (8-12 минут).

Организация игровых действий по избранной системе осуществляется в товарищеских играх, коммерческих турнирах.

Изменение системы игры проводится по сигналу тренера (от подвижной зонной защиты – к атакующим действиям с максимальной скоростью). Чем быстрее команда освоит переключение от оборонных к наступательным действиям, тем больше у неё шансов на успех.

Взаимодействия с партнёрами по команде в соответствии с расстановкой игроков.

Универсальность действий и импровизация позволила тренерам сборных команд разных стран использовать и применять на последнем чемпионате мира по футболу (КАТАР - 2022) различные системы расположения игроков в плане позиционной борьбы и контратакующей направленности тактические взаимодействия по различным системам осуществлялись за счёт непрерывной маневренной игры по всему полю, с частыми скоростными атаками и контратаками, с выходом вперёд игроков как полузащитной так и защитной линии, поперечных и диагональных передач, ударов по воротам с хода.

Важно отметить, что изложенное является практико – ориентированным подходом и совершенствуется соревновательная компетентность – это умение выполнять технико – тактические действия с высокой эффективностью, где участвующие футболисты стараются превзойти друг друга по параметрам соревновательной деятельности.

Литература:

1. Исмагилов Д.К. Исследование интегральной подготовленности футболистов на этапах становления спортивного мастерства. Монография. УзКУФК. – Чирчик – 2022 – 107с.
2. Кошбахтиев И.А. Управление подготовкой футболистов высокой квалификации. Учебное пособие. Ташкент. Crotex, 1998 – 72с.

Sport+

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2023. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Sport+" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Telefon: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Sport+» jurnali 19.07.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi

Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan

C-5669263 reestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №104147

PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani 15-mavze, 19-uy.

Telefon: 93-718-40-07. Telegram: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

